

UZLUKSIZ TA'LIMDA BO'LAJAK TEXNOLOGIK TA'LIM O'QITUVCHILARINI QAYTA TAYYORLASHDA MILLIY MALAKA TIZIMINI O'RNI

Qodirov Maxmudjon Muxammadjonovich

Milliy malaka tizimini rivojlantirish instituti bosh mutaxassisi,

p.f.f.d (PhD), dotsent.

e-mail: m.qodirov@mmtri.uz

Annotatsiya. Ushbu maqola uzluksiz ta'lim doirasida texnologik ta'lim o'qituvchilarini qayta tayyorlash va milliy malaka tizimi rivoji: holat va istiqbollarini tadbiri mexanizmlari samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, kasbiy, texnologik, uzluksiz, kompetensiya, kompetenlik, o'qituvchi, soha, malaka, tizim, o'quvchi, bo'lajak, pedagog.

THE ROLE OF THE NATIONAL QUALIFICATION SYSTEM IN RETRAINING FUTURE TECHNOLOGY EDUCATION TEACHERS IN CONTINUOUS LEARNING

Abstract. This article aims to improve the effectiveness of mechanisms for retraining teachers of technological education within the framework of lifelong learning, as well as the development of the national qualifications system, its current state, and future prospects.

Keywords: education, vocational, technological, lifelong, competence, competency, teacher, sector, qualification, system, student, future, pedagogy.

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ В ПЕРЕПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. Данная статья направлена на повышение эффективности механизмов реализации переподготовки учителей технологического образования в рамках непрерывного образования, а также развития национальной системы квалификаций, её текущего состояния и перспектив.

Ключевые слова: образование, профессиональное, технологическое, непрерывное, компетенция, компетентность, преподаватель, сфера, квалификация, система, ученик, будущий, педагог.

Jamiyatda texnologik o'zgarishlar tezlashgan sari ta'lim tizimi, ayniqsa, texnologik ta'lim sohasi doimiy yangilanishga muhtoj bo'lib bormoqda. Bu jarayonda bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining qayta tayyorlanishi va ularning kasbiy malakasi milliy malaka tizimini rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi¹. Uzluksiz ta'lim – bu faqatgina ta'lim muassasalarida emas, balki butun hayot davomida malaka oshirish, qayta o'rganish va yangi bilimlarni egallash jarayoni bo'lib, zamonaviy pedagogik tizimning asosiy ustuniga aylanmoqda².

Texnologik ta'lim — bu o'quvchi yoki talabada ishlab chiqarish jarayonlari, texnika va texnologiyalar asosidagi bilimlar, amaliy ko'nikmalar va innovatsion yondashuvlarni shakllantiradigan ta'lim yo'nalishidir. U o'quvchilarni mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassis sifatida tayyorlash, ularda ijodiy va tanqidiy fikrlash, texnik madaniyatni rivojlantirish maqsadida xizmat qiladi [5].

YUNESKO ta'rifida uzluksiz ta'lim – insonning butun hayoti davomida turli formatdagi ta'lim shakllarini qamrab olgan kompleks tizim hisoblanadi [4]. Bu jarayonda pedagogning faol ishtiroki uning shaxsiy va kasbiy rivojiga turtki bo'ladi.

Texnologik ta'lim o'quvchilarni turli sohalaridagi ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishtiradi, ularda amaliy ish ko'nikmalari va kasbiy mahoratni shakllantiradi. Bu jarayonda o'quvchilar an'anaviy va zamonaviy mehnat uskunalarini boshqarishni o'rganadilar [5].

O'quvchilarda texnika va texnologik jarayonlar haqida bilim, tahlil qilish va ularni hayotga joriy etish qobiliyati shakllanadi. Shuningdek, ular raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish va robototexnika kabi sohalar bo'yicha bazaviy tushunchalarni o'zlashtiradilar [9].

Texnologik ta'lim o'quvchilarni muammolarga yangicha yondashish, yangi mahsulot yaratish, loyihalash va konstruktorlik faoliyatiga jalb etish orqali ijodiy salohiyatini rivojlantiradi [4].

Texnologik ta'lim tabiiy fanlar (fizika, matematika, kimyo), axborot texnologiyalari va dizaynerlik kabi sohalar bilan integratsiyalashgan holda olib boriladi. Bu o'quvchilarda kompleks bilim va ko'nikmalarni shakllantiradi [2].

O'quvchilarni ishlab chiqarishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, resurslardan oqilona foydalanish, atrof-muhitga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kabi madaniyatga o'rgatadi [7].

Texnologik ta'lim orqali o'quvchi o'z qobiliyatiga mos kasb tanlash, ishlab chiqarish sohalarida xabardor bo'lish va kelgusidagi faoliyatini belgilash imkoniga ega bo'ladi.

Texnologik ta'lim va uzluksiz ta'lim konsepsiyalari o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, zamonaviy ta'lim tizimining barqaror rivojlanishi va mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim o'rin tutadi. Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarida texnik madaniyat, amaliy ko'nikmalar va innovativ fikrlashni shakllantirish bilan birga, ularni hayotda faol ishtirok etuvchi shaxs sifatida tayyorlaydi. Shu bilan birga, texnologik ta'lim o'qituvchilari malakasini doimiy ravishda oshirish, qayta tayyorlash va ularni yangi pedagogik-didaktik texnologiyalar bilan ta'minlash — uzluksiz ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi.

Mamlakatimizda milliy malaka tizimining joriy etilishi va uning uzluksiz ta'lim bilan integratsiyalashuvi, ayniqsa, texnologik ta'lim sohasidagi pedagog kadrlarning kasbiy o'sishiga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim sifati, ishlab chiqarish samaradorligi va jamiyatning umumiy intellektual salohiyatini yuksaltirishda asosiy omil hisoblanadi.

Bu borada Germaniya davlatida texnologik ta'lim o'qituvchilari uchun dual ta'lim tizimi asosida qayta tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Finlyandiyada esa pedagoglar uchun "Lifelong Learning Passpor" konsepsiyasi joriy qilingan⁸ bo'lib, mazkur konsepsiyadan keng qamrovda foydalanib kelinmoqda.

Milliy malaka tizimi (MMT) – bu jamiyatda mavjud kasblar, malakalar va bilimlar tarmog'ini belgilovchi, mehnat bozori ehtiyojlariga mos holda inson kapitali sifatini baholovchi institutsional mexanizmlar majmuidir. Bu tizim orqali shaxsning ta'lim orqali orttirgan bilimi, malakasi va ko'nikmalari maxsus standartlar asosida rasmiy ravishda e'tirof etiladi [1].

O'zbekistonda MMTni joriy etish 2019-yildan boshlab Davlat dasturlari doirasida amalga oshirilmoqda. MMT orqali ta'lim va mehnat bozori o'rtasida uzviy bog'liqlik ta'minlanadi hamda o'qituvchi, mutaxassis va ishchi kadrlarning malakasi yetarlicha baholanadi [6].

Bugungi kunda milliy malaka tizimining yetarlicha ishlayotganligi muammolari quyidagilardan iborat:

- Hozirda Milliy malaka tizimi (MMT) joriy qilingan bo'lsa-da, uning ko'p sohalarda, jumladan, texnologik ta'lim sohasida amaliy ijrosining pastligi;
- Kasbiy standartlar barcha kasb va lavozimlar bo'yicha to'liq ishlab chiqilmagan yoki amaliyotga to'liq joriy etilmaganligi;
- Texnologik ta'lim o'qituvchilarining zamonaviy malaka talablari to'liq shakllanmaganligi;
- Innovatsion va raqamli texnologiyalar hamda STEM-talablarga javob beradigan o'qitish uslublarini yetarlicha o'zlashtirmaganligi;
- Qayta tayyorlash kurslari aksariyat hollarda zamonaviy ishlab chiqarish talablaridan uzoqda ekanligi;
- Amaliy tajribaga emas, nazariy kurslarga asoslangan holda darslarni tashkil etilishi;
- Mehnat bozori bilan ta'lim o'rtasida uzviy bog'lanish mavjud emasligi;
- Ish beruvchilar talab qilayotgan ko'nikmalarning ta'lim dasturlarida aks etmaganligi.

Milliy malaka tizimi kadrlarning bilim va ko'nikmalarini baholash, malakalarni xalqaro standartlarga moslashtirish va tan olish tizimidir [8]. Bu tizimda texnologik ta'lim o'qituvchilari muhim o'rin tutadi, chunki ular kelgusi mutaxassislarni tayyorlaydigan asosiy manba hisoblanadi.

Pedagog malakasi qanchalik yuqori bo'lsa, ta'lim natijasi ham shunchalik yuqori bo'ladi. Malaka tizimida o'qituvchining roliga bag'ishlangan maxsus modullar ishlab chiqilishi, milliy sertifikatlash tizimi joriy etilishi zarur [3].

Yuqorida keltirilgan mazkur muommolar va kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha quyidagi tavsiyalar taklif etiladi:

- Har bir texnologik ta'lim yo'nalishi bo'yicha malakalar talablari va kasbiy standartlarni ishlab chiqish;
- MMT talablari asosida ta'lim dasturlari, professor-o'qituvchilarni tayyorlash va baholash mexanizmlarini muvofiqlashtirish;
- STEM va raqamli texnologiyalar asosida qayta tayyorlash kurslarini joriy etish;
- Mutaxassislik fani o'qituvchilarini CAD/CAM, robototexnika, 3D-modellash, ilova ishlash, interaktiv platformalardan foydalanish bo'yicha o'qitilishini yo'lga qo'yish;
- Bo'lajak o'qituvchilarni ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasi asosida o'qitish;
- Taxlim dasturlarini ishlab chiqishda ish beruvchilar ishtirokini oshirish;
- Sanoat korxonalarida amaliy stajirovkalar tashkil etish;
- Malakani baholash markazlari orqali bo'lajak o'qituvchilarning bilim va ko'nikmalari mustaqil ravishda baholanishi joriy etish.

Istiqbolda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan choralar sifatida ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi ta'minlash hamda pedagoglar uchun individual o'qitish trayektoriyalarini yaratish ko'zda tutilishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, uzluksiz ta'lim sharoitida texnologik ta'lim o'qituvchilarining qayta tayyorlanishi milliy malaka tizimi rivoji uchun asosiy omil hisoblanadi. Texnologik sohadagi o'zgarishlar, raqamli transformatsiya va zamonaviy talablar pedagoglarning kasbiy rivojlanishini doimiy ravishda qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. Davlat va jamiyatning hamkorlikdagi sa'y-harakatlari orqali yuqori malakali o'qituvchilarni shakllantirish orqali milliy malaka tizimini mustahkamlash mumkin.

O'zbekistonda uzluksiz ta'lim tizimi jadal rivojlanmoqda, ammo texnologik ta'lim o'qituvchilarini zamonaviy talablarga mos ravishda qayta tayyorlash uchun Milliy malaka tizimi

asosida yaxlit mexanizm yaratilishi zarur. Bu, o'z navbatida, mehnat bozori va ta'lim o'rtasidagi nomutanosiblikni bartaraf etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrda "O'zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-345 sonli qarori.
2. OECD. Future of Education and Skills: 2030 Project. Paris, 2022.
3. UNESCO Institute for Lifelong Learning. "The Role of Educators in National Qualification Systems". 2020
4. UNESCO-UNEVOC. Skills for Innovation and Research. Bonn, 2021.
5. Bakirov Sh. Texnologik ta'lim nazariyasi. – Toshkent Fan 2020y.
6. Islomov A.A. Milliy malaka tizimi – kadrlar tayyorlashning yangi bosqichi // Ta'limda innovatsiyalar jurnali 2021y. №2. 3-4b.
7. Musayeva D.A. Texnologiya darslarida ekologik tarbiya berishning psixopedagogik asoslari. – Toshkent, 2021.
8. Muxtorova Z. Milliy malaka tizimi va uning metodologik asoslari. – Toshkent, 2021 y.
9. Husanov J.A. Ta'limda fanlararo integratsiya masalalari. – T.: NUR, 2019.
10. YUNESKO. "Lifelong Learning: A Vision for the Future". 2022